

Inteligencia artificial, finanzas y derecho en la Unión Europea: la arquitectura normativa multinivel y sus tensiones estructurales

Artificial Intelligence, Finance and Law in the European Union: the Multi-Level Regulatory Architecture and its Structural Tensions

Andrés Gabriel Varas Quijón

Doctorando en Derecho Civil. Máster en Derecho por la Universitat de València, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Italia).

ORCID: 0009-0001-5248-8736.

Resumen

La irrupción de la inteligencia artificial en los servicios financieros ha sido respondida por la Unión Europea no mediante una norma única, sino a través de una arquitectura normativa multinivel que superpone el Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial), la regulación financiera sectorial —el Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA) y la Directiva 2014/65/UE (MiFID II)—, el Reglamento general de protección de datos y el régimen de responsabilidad civil. Este trabajo expone esa arquitectura y sostiene que su coherencia depende de resolver tres tensiones estructurales: la explicabilidad frente a la opacidad de los modelos, a la luz de las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-634/21 (*SCHUF*) y C-203/22 (*Dun & Bradstreet*); la decisión automatizada frente a la autonomía y la intervención humana (artículo 22 del Reglamento general de protección de datos y artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial); y la innovación y la competitividad frente a la tutela, a propósito del «Digital Omnibus» de 2025-2026, que pospone las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo, y de la retirada de la propuesta de Directiva de responsabilidad por IA, que ha abierto una brecha de reparación. Se concluye proponiendo principios para preservar la coherencia del sistema.

Palabras clave: Inteligencia artificial — servicios financieros — Reglamento de IA — DORA — decisión automatizada — Derecho de la Unión Europea.

Abstract

*The European Union has responded to the irruption of artificial intelligence in financial services not through a single rule, but through a multi-level regulatory architecture that overlays Regulation (EU) 2024/1689 (the AI Act), sectoral financial regulation —Regulation (EU) 2022/2554 (DORA) and Directive 2014/65/EU (MiFID II)—, the General Data Protection Regulation and the civil liability regime. This paper sets out that architecture and argues that its coherence depends on resolving three structural tensions: explainability versus the opacity of models, in light of the Court of Justice judgments in cases C-634/21 (*SCHUF*) and C-203/22 (*Dun & Bradstreet*); automated decision-making versus autonomy and human intervention (Article 22 GDPR and Article 14 of the AI Act); and innovation and competitiveness versus protection, in connection with the 2025-2026 «Digital Omnibus», which postpones the obligations on high-risk systems, and the withdrawal of the proposed AI Liability Directive, which has opened a compensation gap. It concludes by proposing principles to preserve the coherence of the system.*

Keywords: Artificial intelligence — financial services — AI Act — DORA — automated decision-making — European Union Law.

Clasificación JEL: G28; K22; K23; O33.

Sumario

I. Planteamiento del problema. II. La arquitectura normativa multinivel de la IA financiera. III. Primera tensión: explicabilidad frente a opacidad. IV. Segunda tensión: decisión automatizada frente a autonomía e intervención humana. V. Tercera tensión: innovación y competitividad frente a tutela. VI. Hacia la coherencia del sistema. VII. Conclusiones.

I. Planteamiento del problema

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en infraestructura del sistema financiero. Modelos de aprendizaje automático evalúan la solvencia de los solicitantes de crédito, fijan el precio de los seguros, ejecutan órdenes en milésimas de segundo, vigilan el blanqueo de capitales y asesoran al inversor minorista. Los supervisores europeos han constatado este avance con cautela: ya en 2023, la Autoridad Europea de Valores y Mercados advertía que la opacidad de los modelos y la dificultad de una supervisión humana efectiva constituían los principales frenos a su adopción¹.

Frente a este fenómeno, la Unión Europea no ha legislado mediante una norma única, sino superponiendo capas: una regulación horizontal de la IA basada en el riesgo, una regulación financiera sectorial preexistente, el régimen general de protección de datos y un régimen de responsabilidad civil en plena reforma. El resultado es una arquitectura normativa multinivel cuya virtud —la cobertura— es también su riesgo: la fragmentación, los solapamientos y las lagunas.

La tesis de este trabajo es que la coherencia y la eficacia de ese sistema dependen de la resolución de tres tensiones estructurales: la explicabilidad frente a la opacidad de los modelos; la decisión automatizada frente a la autonomía y la intervención humana; y la innovación y la competitividad frente a la tutela del particular. Tras exponer la arquitectura (sección II), se analiza cada tensión (secciones III a V) y se proponen principios de coherencia (sección VI). El enfoque es europeo y el método, dogmático y jurisprudencial, atento al estado del Derecho vigente a mediados de 2026, un momento de mutación normativa acelerada.

II. La arquitectura normativa multinivel de la IA financiera

1. El Reglamento de Inteligencia Artificial: el enfoque basado en el riesgo

La pieza horizontal es el Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024 (Reglamento de IA), primer marco jurídico integral del mundo sobre la materia, publicado en el Diario Oficial el 12 de julio de 2024 y en vigor desde el 1 de agosto de 2024. Su aplicación es escalonada: las prácticas prohibidas y la alfabetización en IA rigen desde el 2 de febrero de 2025; las normas sobre modelos de uso general y de gobernanza, desde el 2 de agosto de 2025; y las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo, desde el 2 de agosto de 2026, con un último tramo el 2 de agosto de 2027². El

¹ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados): *Artificial Intelligence in EU Securities Markets*, informe de febrero de 2023, que concluye que la IA no estaba produciendo aún una transformación disruptiva de los procesos y subraya como barreras la complejidad y la falta de transparencia, que dificultan la vigilancia humana.

²Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Calendario de aplicación según la Comisión Europea, *AI Act – Shaping Europe's*

Reglamento clasifica los sistemas según el riesgo de su uso: prácticas prohibidas (artículo 5), sistemas de alto riesgo (artículo 6 y anexo III), sistemas de riesgo limitado sujetos a deberes de transparencia y modelos de uso general (artículos 51 y siguientes).

2. El crédito y el seguro como dominios de alto riesgo; la negociación algorítmica como ámbito no calificado

Para las finanzas, la calificación decisiva es la del anexo III. Su punto 5 reputa de alto riesgo, entre otros, los sistemas destinados a «evaluar la solvencia de las personas físicas o establecer su calificación crediticia» —salvo los empleados para detectar fraude financiero— y los destinados a la «evaluación de riesgos y fijación de precios» en los seguros de vida y de salud³. La consecuencia es de envergadura: el credit scoring y la tarificación de seguros quedan sujetos a la espina dorsal de cumplimiento del Reglamento. Sobre el proveedor pesan los deberes de los artículos 9 a 15 —sistema de gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registro de actividad, transparencia, supervisión humana y exactitud, solidez y ciberseguridad—; sobre el implementador (el banco o la aseguradora que despliega el sistema), los de los artículos 26 y 27, incluida la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales del artículo 27⁴.

Es revelador, por contraste, lo que el anexo III *no* incluye: la negociación algorítmica. Como ha subrayado la propia Autoridad Europea de Valores y Mercados, los sistemas de negociación que constituyan «sistemas de IA» deberán cumplir el Reglamento —en particular sus deberes de transparencia—, pero, al no ser de alto riesgo, quedan sometidos a una regulación comparativamente ligera; eso sí, el ámbito de los sistemas de alto riesgo es objeto de revisión anual⁵. La selectividad del Reglamento —severo con el crédito y el seguro, parco con la negociación— es un primer indicio de la lógica tópica, y no sistemática, del legislador.

3. La regulación financiera sectorial: DORA y MiFID II

Sobre esa capa horizontal se superpone la regulación financiera. El Reglamento (UE) 2022/2554, de 14 de diciembre de 2022, sobre resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) —aplicable desde el 17 de enero de 2025 e integrante del paquete de finanzas digitales— disciplina la gestión del riesgo tecnológico, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia y, sobre todo, el riesgo de terceros proveedores de servicios de tecnologías de la información⁶. Esta última pieza es crucial para la IA: los proveedores de modelos y de computación en la nube son, a efectos de DORA, terceros proveedores de tecnologías de la información, de modo que las entidades financieras deben inscribirlos en un registro, someterlos a diligencia debida y vigilar el

Digital Future.

³Anexo III, punto 5, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2024/1689. La excepción relativa a la detección del fraude financiero figura expresamente en la letra b).

⁴Artículos 9 a 15 (obligaciones del proveedor de sistemas de alto riesgo) y 26 y 27 (obligaciones del responsable del despliegue, incluida la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales) del Reglamento (UE) 2024/1689.

⁵ESMA, *Supervisory Briefing on Algorithmic Trading* (2026): recuerda que los sistemas de negociación algorítmica que respondan a la definición de «sistema de IA» deben cumplir el Reglamento (UE) 2024/1689, pero que el uso de IA en la negociación no se califica de alto riesgo, por lo que su regulación es relativamente ligera, sin perjuicio de la revisión anual del catálogo del anexo III.

⁶Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero; acompañado de la Directiva (UE) 2022/2556, que modifica, entre otras, la Directiva 2014/65/UE. Aplicable desde el 17 de enero de 2025.

riesgo de concentración. Las Autoridades Europeas de Supervisión designan a los proveedores críticos: la primera lista, de 18 de noviembre de 2025, incluyó diecinueve proveedores —entre ellos los grandes operadores de nube—, sujetos a una supervisión paneuropea⁷. Se aborda así, por vez primera, la dimensión sistémica de la dependencia tecnológica.

La Directiva 2014/65/UE (MiFID II), por su parte, ya regulaba la negociación algorítmica en su artículo 17 y en el Reglamento Delegado (UE) 2017/589 (RTS 6), con exigencias de pruebas, trazabilidad y controles. Ese régimen, anterior a la IA, se proyecta hoy sobre ella: la Autoridad Europea de Valores y Mercados espera que las empresas consideren la influencia de la IA sobre sus algoritmos en las autoevaluaciones anuales, pese a la ausencia de mención expresa de la IA en aquellos textos⁸.

4. La protección de datos: el Reglamento general de protección de datos

La cuarta capa es el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos), cuyo artículo 22 reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente al interesado. Como buena parte de la IA financiera consiste precisamente en eso —puntuar, clasificar, decidir sobre personas físicas—, el Reglamento de protección de datos no es un marco accesorio, sino central⁹. Su articulación con el Reglamento de IA y con la regulación sectorial es el terreno donde se manifiestan las tensiones que siguen.

III. Primera tensión: explicabilidad frente a opacidad

Los modelos más potentes son, a menudo, los más opacos: la «caja negra» produce resultados sin una explicación inteligible de su porqué. El Derecho europeo reacciona exigiendo explicabilidad por varias vías que no siempre coinciden. El Reglamento general de protección de datos confiere al interesado el derecho a obtener «información significativa sobre la lógica aplicada» (artículos 13 a 15); el Reglamento de IA impone deberes de transparencia (artículo 13) y la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales (artículo 27); y los supervisores financieros reclaman la divulgación del uso de IA al cliente.

El Tribunal de Justicia ha entrado de lleno en esta tensión. En el asunto C-634/21, *SCHUFA* (sentencia de la Sala Primera de 7 de diciembre de 2023, OQ contra Land Hessen), declaró que el cálculo automatizado, por una agencia de información crediticia, de un valor de probabilidad sobre la capacidad de pago de una persona constituye una «decisión individual automatizada» del artículo 22, apartado 1, del Reglamento general de protección de datos cuando un tercero —el

⁷Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, ESMA y EIOPA), a través del Comité Conjunto, designaron el 18 de noviembre de 2025 la primera lista de proveedores terceros críticos (CTPP), integrada por diecinueve entidades. Los proveedores críticos de terceros países deben establecer una filial en la Unión dentro de los doce meses siguientes a su designación (artículo 31 de DORA).

⁸Artículo 17 de la Directiva 2014/65/UE y Reglamento Delegado (UE) 2017/589 (RTS 6). Sobre la proyección de este régimen sobre la IA, ESMA, *Supervisory Briefing on Algorithmic Trading* (2026); y, en la doctrina, Azzutti, A. (2024): «AI governance and algorithmic trading: some regulatory insights from the EU AI Act», en *Banking & Finance Law Review*, vol. 41, N° 1, pp. 133-168.

⁹Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos). El artículo 22 se complementa con los deberes de información de los artículos 13 y 14 y con el derecho de acceso del artículo 15.

prestamista— se apoya de manera determinante en ese valor para contratar¹⁰. El score deja así de ser un mero acto preparatorio para convertirse en la decisión misma, evitándose que la garantía del artículo 22 se eluda situándola en el eslabón formalmente decisorio.

La secuela llegó en el asunto C-203/22, *Dun & Bradstreet* (sentencia de 27 de febrero de 2025), donde el Tribunal abordó el equilibrio entre el derecho del interesado a una explicación de la decisión automatizada y la protección de los secretos empresariales del responsable. El Tribunal no permite que el secreto comercial opere como excusa absoluta frente al derecho a una información significativa sobre la lógica del tratamiento: la transparencia debida y la tutela del saber empresarial deben conciliarse, no jerarquizarse de modo absoluto en favor de la segunda¹¹. Ambas sentencias trazan el estándar europeo de explicabilidad: ni opacidad amparada en el secreto, ni transparencia que vacíe la propiedad intelectual; una información significativa, proporcionada y susceptible de control.

IV. Segunda tensión: decisión automatizada frente a autonomía e intervención humana

La segunda tensión enfrenta la eficiencia de la decisión automatizada con la exigencia de que el ser humano conserve el control. El artículo 22 del Reglamento general de protección de datos, según la lectura de *SCHUFA*, contiene una prohibición de principio de las decisiones plenamente automatizadas que afecten significativamente a la persona, salvo en supuestos tasados y con garantías. El Reglamento de IA refuerza esta lógica mediante el deber de supervisión humana del artículo 14, que exige que los sistemas de alto riesgo puedan ser vigilados por personas físicas capaces de comprender, interpretar y, en su caso, revertir o desestimar el resultado¹².

En el plano sectorial, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ha concretado estas exigencias para los servicios de inversión. En su declaración de 30 de mayo de 2024 sobre el uso de IA en los servicios de inversión minoristas identificó al menos seis prioridades supervisoras: la responsabilidad última del órgano de administración; marcos robustos de gestión de riesgos y de pruebas; la transparencia y la divulgación del uso de IA al cliente; la calidad de los datos y el control del sesgo; una supervisión humana significativa; y la formación adecuada del personal¹³. Aunque no vinculantes, estas pautas colman los vacíos interpretativos que deja una regulación

¹⁰Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), sentencia de 7 de diciembre de 2023, asunto C-634/21, *OQ contra Land Hessen* («SCHUFA»). El Tribunal precisó que el artículo 22, apartado 1, establece una prohibición de principio, que no requiere ser invocada individualmente, y devolvió al órgano remitente (Verwaltungsgericht Wiesbaden) el examen de la conformidad con el Derecho de la Unión del artículo 31 de la *Bundesdatenschutzgesetz*.

¹¹Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 27 de febrero de 2025, asunto C-203/22 (*Dun & Bradstreet*), sobre la articulación entre el derecho a la transparencia en la toma de decisiones automatizadas y la protección de los secretos comerciales, en prolongación de la doctrina *SCHUFA*.

¹²Artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1689 (supervisión humana). La articulación de este deber con la prohibición de principio del artículo 22 del Reglamento general de protección de datos constituye el núcleo de la garantía de intervención humana.

¹³ESMA, declaración pública de 30 de mayo de 2024 sobre el uso de la inteligencia artificial en la prestación de servicios de inversión a clientes minoristas, que recuerda la plena vigencia de las obligaciones de la Directiva 2014/65/UE (organización, conducta y deber de actuar en el mejor interés del cliente). Sobre la insuficiencia de la neutralidad tecnológica de MiFID II frente a los riesgos propios de la IA financiera, la literatura del *ERA Forum* (2026), «AI governance after MiFID II: beyond (mere) technological neutrality?».

neutra desde el punto de vista tecnológico, y orientan al robo-advisor hacia el respeto del juicio de idoneidad propio de MiFID II.

La protección del consumidor de crédito refuerza el mismo principio. La Directiva (UE) 2023/2225, sobre los contratos de crédito al consumo, moderniza el deber de evaluación de la solvencia y contempla salvaguardas frente al tratamiento automatizado, en línea con la doctrina *SCHUFA*: el solicitante ha de poder obtener intervención humana, expresar su punto de vista y, en su caso, impugnar la decisión¹⁴. La convergencia entre protección de datos, regulación de IA y Derecho del consumo apunta a un mismo lugar: el ser humano no puede ser un mero apéndice del algoritmo.

V. Tercera tensión: innovación y competitividad frente a tutela

La tercera tensión es la más política y la más actual. Bajo la presión por la competitividad y la simplificación, la Unión ha iniciado un giro que afecta directamente al equilibrio entre innovación y tutela. El 19 de noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó el «Digital Omnibus» —y, en su seno, el «Digital Omnibus sobre IA»—, un paquete que modifica y consolida el Reglamento de IA, el Reglamento general de protección de datos, la Directiva sobre privacidad electrónica, la Directiva NIS2, DORA y el Reglamento de datos, con el declarado propósito de aliviar las cargas y reforzar la competitividad¹⁵.

La medida más relevante para las finanzas es la «detención del reloj» («stopping the clock») sobre las obligaciones de los sistemas de alto riesgo. En lugar de la fecha fija del 2 de agosto de 2026, su exigibilidad se vincula a la disponibilidad de las normas armonizadas y de las directrices de la Comisión, con fechas límite a más tardar del 2 de diciembre de 2027 para los sistemas autónomos del anexo III —el credit scoring y el seguro entre ellos— y del 2 de agosto de 2028 para los integrados en productos. El 7 de mayo de 2026, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional en ese sentido, cuya adopción formal se esperaba para agosto de 2026¹⁶. Para los bancos y aseguradoras europeos, las exigencias más severas del Reglamento se difieren, pues, más de un año respecto del calendario original.

El segundo movimiento es la retirada de la propuesta de Directiva de responsabilidad por IA. Concebida en 2022 como complemento del Reglamento de IA para aliviar la carga de la prueba de la víctima mediante presunciones de causalidad y deberes de exhibición, la propuesta quedó sin acuerdo y fue incluida en la lista de retiradas del Programa de Trabajo de la Comisión para 2025, retirada confirmada después en el Diario Oficial¹⁷. Su abandono deja a las víctimas de daños causados por IA a merced de los Derechos nacionales de responsabilidad, dispares entre sí.

¹⁴Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo, que deroga la Directiva 2008/48/CE. Su régimen de evaluación de la solvencia incorpora garantías frente a la decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, coherentes con el artículo 22 del Reglamento general de protección de datos.

¹⁵Comisión Europea, paquete «Digital Omnibus» y «Digital Omnibus sobre IA», presentado el 19 de noviembre de 2025, que propone enmiendas, entre otros, al Reglamento (UE) 2024/1689, al Reglamento (UE) 2016/679, a la Directiva 2002/58/CE, a la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) y al Reglamento (UE) 2023/2854 (Reglamento de datos).

¹⁶El aplazamiento de las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo (fechas límite de 2 de diciembre de 2027 y 2 de agosto de 2028) y el acuerdo político provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo de 7 de mayo de 2026 constan en los comunicados del Consejo y del Parlamento Europeo. El acuerdo incorpora, asimismo, una nueva prohibición de los sistemas de IA que generan contenido sexual no consentido.

Solo en parte colma ese vacío la Directiva (UE) 2024/2853, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, que deroga la Directiva 85/374/CEE. Su gran novedad es incluir el *software* en la noción de «producto» (artículo 4) y facilitar la posición del demandante mediante deberes de exhibición de pruebas y presunciones de defecto y de causalidad en supuestos de complejidad técnica; los Estados miembros deben transponerla antes del 9 de diciembre de 2026¹⁸. Pero su cobertura es limitada: difícilmente alcanza al perjuicio puramente económico y al daño no patrimonial, frecuentes en el ámbito financiero, ni resuelve con claridad los daños entre profesionales. La asimetría resultante es nítida: una regulación *ex ante* robusta —aunque diferida— frente a una reparación *ex post* fragmentada.

VI. Hacia la coherencia del sistema

Las tres tensiones no se resuelven por separado. La arquitectura europea ganará en coherencia si se ordena en torno a algunos principios:

- (1) **Coordinación entre capas.** El Reglamento de IA, la regulación financiera sectorial, el Reglamento general de protección de datos y el régimen de responsabilidad deben leerse como un sistema; los deberes no deben duplicarse ni contradecirse. La consolidación que persigue el «Digital Omnibus» es bienvenida en la medida en que simplifique sin desproteger.
- (2) **Un estándar común de explicabilidad.** La «información significativa sobre la lógica» (Reglamento general de protección de datos), la transparencia (artículo 13 del Reglamento de IA) y la divulgación al cliente (ESMA) deberían converger en un único estándar, conciliado con el secreto empresarial según la doctrina *Dun & Bradstreet*.
- (3) **Reequilibrio entre lo ex ante y lo ex post.** El diferimiento de las obligaciones de alto riesgo y la retirada de la Directiva de responsabilidad por IA, sumados, debilitan la tutela. Procede un instrumento europeo de responsabilidad por programas informáticos e IA que alivie la carga de la prueba de la víctima, también para el daño económico puro.
- (4) **Convergencia supervisora.** La supervisión de la IA financiera corresponde a las autoridades sectoriales (EBA, ESMA, EIOPA) y a las nacionales, con la Oficina de IA para los modelos de uso general; su coordinación —y la vigilancia del riesgo de concentración en proveedores críticos bajo DORA— es condición de eficacia.
- (5) **Proporcionalidad.** La intensidad de las obligaciones debe graduarse según el riesgo real del caso de uso —severa en el crédito y el seguro, medida en la negociación—, evitando tanto el exceso que ahoga la innovación como el defecto que desprotege.

¹⁷Propuesta de Directiva sobre adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial, COM(2022) 496; incluida entre las retiradas del Programa de Trabajo de la Comisión para 2025, COM(2025) 45, de 11 de febrero de 2025; retirada publicada en el Diario Oficial, C/2025/5423, de 6 de octubre de 2025. La Comisión se reservó la posibilidad de proponer un instrumento sobre responsabilidad por programas informáticos.

¹⁸Directiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. La noción de «producto» del artículo 4 comprende el *software*. Plazo de transposición: 9 de diciembre de 2026.

VII. Conclusiones

1. La Unión Europea gobierna la IA financiera mediante una arquitectura multinivel que superpone el Reglamento (UE) 2024/1689, la regulación financiera sectorial (DORA y MiFID II), el Reglamento general de protección de datos y el régimen de responsabilidad civil. La cobertura es amplia; el riesgo, la fragmentación.
2. El Reglamento de IA es selectivo: califica de alto riesgo el credit scoring y la tarificación de seguros (anexo III, punto 5), pero no la negociación algorítmica, sometida a la regulación sectorial de MiFID II y a un escrutinio más ligero.
3. La explicabilidad es el primer eje de tensión. Las sentencias *SCHUFA* (C-634/21) y *Dun & Bradstreet* (C-203/22) fijan un estándar europeo que ni ampara la opacidad en el secreto comercial ni vacía la propiedad intelectual.
4. La decisión automatizada es el segundo eje. El artículo 22 del Reglamento general de protección de datos —prohibición de principio según *SCHUFA*—, el deber de supervisión humana del artículo 14 del Reglamento de IA y las garantías del crédito al consumo (Directiva (UE) 2023/2225) convergen en preservar la intervención humana.
5. La innovación frente a la tutela es el tercer eje, y el más actual. El «Digital Omnibus» de 2025-2026 difiere las obligaciones de alto riesgo (a más tardar al 2 de diciembre de 2027) y la retirada de la Directiva de responsabilidad por IA abre una brecha que la Directiva (UE) 2024/2853 —pese a incluir el *software* como producto— solo colma en parte.
6. La coherencia del sistema exige coordinación entre capas, un estándar común de explicabilidad, el reequilibrio entre la regulación *ex ante* y la reparación *ex post* —mediante un instrumento de responsabilidad por IA—, la convergencia supervisora y la proporcionalidad. Solo así la ambición regulatoria europea se traducirá en tutela efectiva sin sacrificar la innovación.

Bibliografía citada

Azzutti, Alessio (2024): «AI governance and algorithmic trading: some regulatory insights from the EU AI Act», en *Banking & Finance Law Review*, vol. 41, N° 1, pp. 133-168.

Böffel, Lukas y Schürger, Jonas (eds.) (2023): *Digitalisation, Sustainability and the Banking and Capital Markets Union*, Cham, Palgrave Macmillan.

ERA Forum (2026): «AI governance after MiFID II: beyond (mere) technological neutrality?», en *ERA Forum* (Springer).

ESMA (2023): *Artificial Intelligence in EU Securities Markets*, informe, febrero de 2023.

ESMA (2024): *Public Statement on the use of Artificial Intelligence in the provision of retail investment services*, 30 de mayo de 2024.

ESMA (2026): *Supervisory Briefing on Algorithmic Trading*.

Normativa citada

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial).

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA); y Directiva (UE) 2022/2556.

Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos), arts. 13 a 15 y 22.

Directiva 2014/65/UE (MiFID II), art. 17; y Reglamento Delegado (UE) 2017/589 (RTS 6).

Directiva (UE) 2024/2853, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

Directiva (UE) 2023/2225, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo.

Propuesta de Directiva de responsabilidad por IA, COM(2022) 496 (retirada: Programa de Trabajo de la Comisión 2025, COM(2025) 45; DOUE C/2025/5423, de 6 de octubre de 2025).

«**Digital Omnibus**» y «**Digital Omnibus sobre IA**», paquete de la Comisión Europea de 19 de noviembre de 2025 (acuerdo político provisional Parlamento-Consejo de 7 de mayo de 2026).

Jurisprudencia citada

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2023, asunto C-634/21, *OQ contra Land Hessen* («SCHUFA»).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 27 de febrero de 2025, asunto C-203/22 (*Dun & Bradstreet*).